

XALQ OG‘ZAKI IJODI ASOSIDA O‘QUVCHILARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHNING PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI

Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o‘g‘li

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17617930>

Annotatsiya. Mazkur maqolada xalq og‘zaki ijodining ma’naviy-axloqiy tarbiya jarayonidagi o‘rni hamda uni umumta’lim maktablari ta’lim-tarbiya faoliyatiga pedagogik texnologiyalar orqali yondoshish imkoniyatlari yoritiladi.

Аннотация. В статье рассматривается роль устного народного творчества в процессе духовно-нравственного воспитания и возможности его интеграции в образовательную деятельность общеобразовательных школ.

Abstract. This article discusses the role of folk oral literature in the process of spiritual and moral education and the possibilities of its integration into the educational activities of secondary schools.

Kalit so‘zlari: ma’naviy tarbiya, axloqiy tarbiya, xalq og‘zaki ijodi, ertak, maqol, rivoyat, milliy qadriyat, texnologiya, pedagogika.

Ключевые слова: духовное воспитание, нравственное воспитание, народное устное творчество, сказка, пословица, повествование, национальная ценность, педагогика.

Keywords: Spiritual education, moral education, folk oral culture, fairy tale, proverb, narrative, national value, pedagogy.

Yosh avlodni har tomonlama barkamol, vatanparvar, ijtimoiy faollikka ega shaxs sifatida tarbiyalash O‘zbekiston Respublikasining davlat siyosatidagi ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Shu jihatdan qaralganda, xalq og‘zaki ijodi – asrlar davomida sayqal topgan milliy ma’naviyat manbai sifatida – o‘quvchilarning ma’naviy-axloqiy tarbiyasini shakllantirishda beqiyos tarbiyaviy vositadir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 28-fevraldagi PQ–81-son qarorida ta’limda milliy qadriyatlarni uyg‘unlashtirish orqali yoshlarning tarbiyasiga e’tiborni kuchaytirish vazifasi belgilab qo‘yilgan. Xalq og‘zaki ijodi namunalarini – ertaklar, maqollar, dostonlar va afsonalar – ushbu maqsadga erishishda katta salohiyatga ega. Chunki xalq ijodi millatning tarixiy xotirasi, orzu-umidlari, g‘ururi va ruhiyatining eng yorqin ifodasidir.

Ushbu maqolada o‘zbek xalq og‘zaki ijodi namunalaridan foydalanib, o‘quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning samarali pedagogik texnologiyalari yoritiladi. Xalq og‘zaki ijodi o‘zbek xalqining asrlar davomida to‘plagan madaniy boyligi bo‘lib, unda xalqning dunyoqarashi, axloqiy qadriyatlari va vatanparvarlik g‘oyalari mujassamdir. Dostonlar, ertaklar, maqollar, topishmoqlar, qo‘shiq, rivoyatlar singari janrlar orqali yosh avlodga yurtga sadoqat, jasorat, halollik, mehnatsevarlik kabi, fazilatlar, singdiriladi. Masalan, “Alpomish”, “Go‘ro‘g‘li”, “Rustamxon” kabi dostonlarda vatan, el va yurt g‘oyasi markaziy o‘rinni egallaydi. Bu asarlar orqali o‘quvchilarga fidoyilik, jasorat, xalq uchun kurashish, millat sha‘nini himoya qilish ruhini, singdirish mumkin.

Vatanparvarlik tarbiyasining mazmuni o‘quvchilarda milliy o‘zlikni anglash, ajdodlarga hurmat, tarixiy qadriyatlarni e‘zozlash va yurt ravnaqiga hissa qo‘shishga intilish tuyg‘ularini shakllantirishdan iborat.

Xalq og‘zaki ijodida vatanparvarlik g‘oyalari quyidagicha namoyon bo‘ladi:

- Dostonlarda-vatan uchun kurash, el manfaatini himoya qilish g‘oyasi;
- Ertaklarda -adolat, mardlik va ezgulik yovuzlik ustidan g‘alaba qozonadi;
- Maqollarda -yurtga sadoqat va mehnatsevarlik targ‘ib etiladi (“El bilan el bo‘l, yov bilan bo‘lma”, “Vataning tinch-sen tinch”);
- Qo‘shiqlarda -yurt ravnaqi, tinchlik va xalq farovonligi kuylanadi.

Bularning barchasi o‘quvchilarda milliy g‘urur va vatanparvarlik tuyg‘ularini shakllantirishda tabiiy o‘quv materialini sifatida xizmat qiladi. Zamonaviy ta‘lim tizimida xalq og‘zaki ijodi namunalaridan foydalanish uchun ilg‘or pedagogik texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon o‘quvchini faqat bilim oluvchi emas, balki faol ishtirokchi, ijodkor, mustaqil fikrlovchi shaxs sifatida shakllantiradi.

Quyidagi texnologiyalar ayniqsa samaralidir:

1. Interfaol metodlar (klaster, aqliy hujum, “fikrlar charxi”, “sinkveyn”) – o‘quvchilarning tafakkurini faollashtiradi va xalq ijodi mazmunini chuqur anglash imkonini beradi.

2. Muammoli ta‘lim texnologiyasi – xalq ijodi asosida milliy va axloqiy masalalar yuzasidan muammoli vaziyat yaratish orqali o‘quvchini mustaqil xulosaga olib keladi.

3. Rol o‘ynash va sahnalashtirish texnologiyasi - ertak, rivoyat yoki doston qahramonlarini jonlantirish orqali o‘quvchilarda vatanparvarlik, jasorat va mehr-oqibat fazilatlarini his etish imkonini beradi.

4. Loyiha (proyekt) usuli – o‘quvchilar mustaqil ravishda “Xalq dostonlarida vatanparvarlik”, “Maqollarda yurt g‘oyasi” kabi mini-loyihalar tayyorlaydi.

5. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) -doston va ertaklarni audio yoki video shaklida tinglash, multimediali taqdimotlar orqali o‘quvchilarda emotsional ta‘sir uyg‘otadi.

6. Amaliy mashg‘ulotlar orqali vatanparvarlikni shakllantirish.

O‘qituvchi dars jarayonida xalq og‘zaki ijodi asosida quyidagi amaliy mashg‘ulotlarni tashkil etishi mumkin:

- “Mening qahramonim” mavzusida doston yoki ertak qahramonini tanlab, uning vatan uchun qilgan xizmatlarini tahlil qilish;

- “Vatan haqida maqollar” tanlovi orqali o‘quvchilarni maqollar mazmunini izohlashga o‘rgatish;

- “Ona yurt qo‘shiqlari” musiqiy tanlovida xalq qo‘shiqlari orqali milliy g‘ururni uyg‘otish;

- “Ertakdagi saboq” darslarida milliy g‘oyani muhokama qilish orqali vatanparvarlik g‘oyalarini mustahkamlash;

- Adabiy viktorinalar – xalq og‘zaki ijodi asosida o‘quvchilarning bilimini sinovdan o‘tkazish va ularni o‘z fikrini mustaqil bayon etishga o‘rgatish.

Pedagogik texnologiyalar asosida xalq og‘zaki ijodini o‘rganish quyidagi natijalarga erishish imkonini beradi:

O‘quvchilarda milliy qadriyatlarga hurmat, ajdodlar merosiga qiziqish kuchayadi;

Vatanparvarlik, jasorat, halollik va mas’uliyat tuyg’usi shakllanadi; O’quvchilar mustaqil fikrlash, ijodkorlik va muloqot madaniyatini rivojlantiradi; Dars jarayonining samaradorligi oshadi, o’quvchi faol ishtirokchi sifatida o’zini namoyon, etadi. Xalq og’zaki ijodi namunalari asosida o’quvchilarga milliy qadriyatlarni shakllantirish tarbiyalanuvchi ruxiyatiga muayyan suratda ta’sir qilish jarayoni tushuniladi o’quvchilarida milliy qadriyatlarni shakllantirishda ularning yosh xususiyatlarini inobatga, olish zarur. O’quvchilarining axloqiylik darajasiga, ularning kelgusi hayotdagi yo’riqnomalariga xalq og’zaki ijodida tarannum etilgan fazilatlar katta ta’sir o’tkazadi. O’quvchilarida bilish jarayonlari (sezgi, idrok, tafakkur, xayol va xotira)ni o’rganish tashislashda muhim ahamiyat kasb etadi. Qadimgi yunon faylasufi Aflotun ham bola tarbiyasi jarayondagi barcha zarur ishlarni ta’lim bilan birga olib borish lozimligini takidlab o’tgan. G’arb faylasuflari farzand tarbiyasini jamiyat maanfatlari bilan bog’liq deb hissoylanlar, lekin sharqda mutafakkirlar bola tarbiyasi bilan asosan ota-onasi, maktab va jamoa hamkorlikda shug’ullanishi kerak degan xulosaga kelganlar. Inson komolotining biror sohasi yo’qki, uning tez aytish, maqollar, ertakla tasir etmagan bo’lsa ayrim matreallar yoshlarni tarbiyalashni qonun-qoidalari, metodlarini aks ettirish bilan ajralib turadi. Shunday imkoniyatlarga ega bo’lgan xalq og’zaki ijodi yoshlarni ta’limning asosiy mazmuni tarkibiga kiritilgan holda organib kelinadi. Folklorshunos, olimlar M.I. Afzalov, M. Murodov, G. Jahongirov, Z. Husainova, T. Obidovalar tadqiqotlarda xalq og’zaki ijodi janr xususiyatlari, badiiy qiymati paydo bo’lishi va taraqqiyoti haqidagi qarashlar katta ilmiy ahamiyatga ega ekanligini tan olish zarur. Insonning barkamolligi uning ma’naviya qadriyatlari xalq og’zaki ijodi yoshlarda milliy va umuminsoniy fazilalarni tarkib toptirishda, kundalik faoliyatlarda doim amalga oshirib borishlari uchun eng qulay vositadir. Ma’lumki xalq og’zaki ijodi yoshlar hayotida alohida o’rin tutadi. xalq og’zaki ijodi yoshlarga samarali tarbiyaviy tasir qilib, ma’naviy va axloqiy shakllanishlarda katta yordam ko’rsatadi. Maqollar, topishmoqlar yoshlarni ma’naviy kamolotini yuksaltirishda ma’lum darajada hissa qo’shadi. O’quvchi yoshlarga ko’proq axloq va odobga oid ertak, hikoyalar aytib berish va uning mazmunini ochib berish orqali yoshlarda vatanga muxabbat va vatanparvarlik tuyg’ularini rivojlantirishimiz mumkin.

Xulosa. Xalq og’zaki ijodi – bu millat ma’naviyatining ildizidir. Uning tarbiyaviy resurslaridan foydalanish orqali o’quvchilarning ongiga ezgulik, halollik, vatanparvarlik, shijoat kabi fazilatlarini singdirish mumkin. Maktab ta’limida xalq og’zaki ijodini dars va tarbiya jarayoniga zamonaviy uslubda kiritish, uni yoshlar uchun aktual va jozibador tarzda taklif etish — bugungi pedagog oldidagi muhim vazifalardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–81-son qarori. 2023-yil 28-fevral.
2. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma’naviyat, 2008.
3. Qurbonov Sh. Adabiyot nazariyasi. – T.: O’qituvchi, 2002.
4. Mamarasulov B. Xalq og’zaki ijodi: janrlar va talqin. – Samarqand: 2021.
5. Ziyodova N. Ma’naviy tarbiyaning asoslari. – T.: 2020.
6. Rahmonov F. Ta’limda innovatsion texnologiyalar. – T.: 2022.
7. “Ta’lim to’g’risida”gi Qonun. – T.: 2020.
8. “O’zbekiston Respublikasida ma’naviy-ma’rifiy ishlar konsepsiyasi”. – T.: 2019.
9. Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch”. – T.: Ma’naviyat, 2008.